

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	

BIRGALIKDA O'QISH ORQALI O'QUVCHILARNING O'QIB TUSHUNISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi, 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: Kaldibekova Anargul Sotbarovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, "Umumiy pedagogika" kafedrası professori, p.f.n.

Annotatsiya: Maqolada matni tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda strategik yondashuvning ahamiyati, shuningdek, o'rta va yuqori sinf o'quvchilari uchun samaradorligi aniqlangan juftlab o'qitish strategiyalari haqida tushuntirish beriladi. Juftlab o'qitish mashg'ulotlarining o'qib tushunish ko'nikmasini oshirishga, o'quvchilarning hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini hamda individual yondashuvni shakllantirishga ta'siri muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: o'qish, matni tushunish, o'qib tushunish strategiyalari, juftlab o'qitish, hamkorlikda o'qitish, kognitiv funksiyalar, tushunish darajasini nazorat qilish.

Abstract: The article explains a strategic approach to developing text comprehension skills, the effectiveness of which for middle and high school students has been confirmed through numerous research studies. It discusses collaborative teaching strategies, their impact on enhancing reading comprehension skills, and how they contribute to developing collaborative skills and individual approaches among students.

Key words: Reading, text comprehension, reading comprehension strategies, paired reading, collaborative teaching, cognitive functions, monitoring the level of understanding.

Аннотация: Статья раскрывает стратегический подход к развитию навыков понимания текста, эффективность которого для учащихся средних и старших классов была подтверждена многочисленными исследованиями. Рассматриваются стратегии совместного обучения, их влияние на повышение навыков чтения и понимания, а также развитие навыков сотрудничества и индивидуального подхода у учащихся.

Ключевые слова: Чтение, понимание текста, стратегии понимания прочитанного, парное чтение, совместное обучение, когнитивные функции, мониторинг уровня понимания.

KIRISH

O'qib tushunish juda murakkab jarayon bo'lib, u bir nechta daraja va ko'nikmalarning mukammal egallanishini talab qiladi. Kichik elementlar – harflardan tortib matni dekodlashgacha (dekodlash – ma'lumotni tilga, hissiyotga, tasavvurga, fikrga va shu kabilarga aylantirish) bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi.^[3] O'qib tushunish tez va oson amalga oshadigan jarayon emas. Masalan, oddiy bir hikoyani o'qish uchun so'zlar, gaplar va tushunish kabi bir nechta qadamlarni bosib o'tish zarur. So'zlar harflar (grafemalar), tovushlar (fonemalar) va qo'shimchalardan (morfemalar) iborat. Gaplar esa sintaksis tuzilishi, ma'no va uslubiy xususiyatlarga ega. Chuqur tushunish uchun o'quvchi gaplar hamda so'zlarning ma'nolarini anglab, mantiqiy xulosalar chiqara olishi va ma'lumotlarni birlashtira olishi kerak.^[2] O'qishning yuqori darajalari esa janr, syujet, qahramonlarning qarashlari, matnning asosiy g'oyasi va ba'zan muallifning munosabati kabi elementlarni tushunishni talab qiladi. Tajribali o'quvchi bularning barchasini tezda o'zlashtiradi, ammo boshlang'ich o'quvchilar uchun bu jarayon sekin kechadi. O'qib tushunish, albatta, har doim ham tez va oson bo'lmaydi. Shu sababli bolalarda o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ular duch kelayotgan muammolarni aniqlash va ularga yechim bo'la oladigan strategiyalarni qo'llay olish lozim.

Hatto o'zini tajribali o'quvchi deb hisoblaydiganlar orasida ham matndagi aksariyat so'zlar va gaplarni tushunganiga ishonib, matni to'liq angladim deb o'ylaydiganlar topiladi. Aslida esa ular tushunish illuziyasiga berilgan bo'ladi.^[1] Matni tushunish faqat ravon o'qish va so'z ma'nolarini anglay olishni emas, balki xulosalar

chiqarish, gaplarni mantiqiy bog'lay olish, matnda berilayotgan fikr-mulohazalarga tanqidiy jihatdan yondashish va ba'zan muallifning motivlarini anglashni ham nazarda tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ba'zi tadqiqotchilar o'qib tushunishni katta miqdorda matnlarni o'qigandan so'ng avtomatik ravishda yuzaga keluvchi ko'nikma sifatida baholaydilar. Lekin yuqoridagi o'quvchilarning o'qib tushunish haqidagi illuziyalaridan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, yillar davomida turli xil matnlarni, kitoblarni o'qigandan keyin ham matnni to'liq tushuna olish ko'nikmasi shakllanmasligi mumkin.

Biz yuqorida keltirgan ravon o'qiy olish, so'zlarni dekodlay olish, lug'at boyligini oshirish ko'p o'qish natijasida avtomatlashadi, lekin mantiqiy – sabab-oqibat, muammo-yechim bog'liqliklarini tushuna olish o'z-o'zidan o'zlashtirilmaydi. Buning uchun o'qish savodxonligini oshiruvchi maxsus strategiyalarni qo'llay olish kerak bo'ladi. O'qib tushunish strategiyalari deganda o'quvchilarni matnni nafaqat o'qishga, balki uni chuqurroq tushunishga va eslab qolishga yordam beradigan turli xil usullar va texnikalar tushuniladi. Lekin bu yerda yana bitta muhim jihat borki – o'quvchilarni o'qish jarayoniga qiziqitira olish va ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish. Chunki ko'plab o'quvchilar yildan yilga matn o'qishga ishtiyoqsiz bo'lib, diqqatni jamlashga qiynalmoqda. Shu o'rinda yetarlicha o'qish ko'nikmalarining shakllantirilmaganligi bu jarayonni yanada murakkablashtiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ingliz tili misolida o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, qiziqish ichki jarayon yoki tug'ma hissiyot emas, aksincha, uni o'rganish mumkin. O'qituvchilar maqsadli va qiziqarli darslari orqali o'quvchilarning qiziqishini uyg'otishi bunga misol bo'la oladi. Bunga o'qituvchining va o'quvchilarning harakatlari hamda o'qituvchining metodologiyalari orqali erishiladi. Agar mashg'ulot jarayonida o'quvchilarning matnga bo'lgan munosabati hisobga olinmasa yoki qoniqarli bo'lmasa, bu nafaqat ularning (adabiyot) o'qishga bo'lgan qiziqishini so'ndirishi, balki umri davomida o'qishni yomon ko'rib qolishiga ham sabab bo'lishi mumkin.

O'qishning matnni tushunishga ta'sirini o'rganishga qaratilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, turli xil adabiyotlarni o'quvchilar o'z qiziqishlariga ko'ra tanlashi va mutolaa qilishi ularning matnni tushunish qobiliyatini oshiradi. O'quvchilarni turli mavzudagi, har xil janrdagi, oson darajadan murakkabga qarab boradigan matnlar bilan tanishtirish ularning o'qib tushunish darajasini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarning darajasiga mos matnlarni tanlash ham muhimdir (MetaMetrics, 2024). Bunda o'quvchining yoshi, mavzuga doir bilimlari, lug'at boyligi va kognitiv ko'nikmalarini hisobga olgan holda matnning qiyinlik darajasi, gaplar tuzilishi, so'zlarning ishlatilishi va mazmunining o'quvchiga mos kelishini tekshirish lozim bo'ladi. Shu jihatdan matnlar MetaMetrics kabi o'lchovlar yordamida yosh va darajalarga ko'ra tasniflanishi esa o'quvchining o'z darajasi va qiziqishiga ko'ra kitob topishiga yordam beradi. O'qituvchilar dars jarayonlarida matn xususiyatlari bilan o'quvchilarning o'ziga xosliklarini ilmiy asoslarga tayangan holda uyg'unlashtira olishi lozim. Yana bir zaruriy jihatlardan biri jarayonga bog'liq omillardir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Matn omili va o'quvchi omili hisobga olingandan keyin mashg'ulot qanday amalga oshirilishiga ham alohida yondashish talab etiladi. Bunda o'quvchilarni mashg'ulotlarga ko'proq jalb etadigan, ularning barchasini qamrab oladigan, ijobiy o'qish muhitini yarata oladigan usul va yo'llarni tadqiq qilish hamda amaliyotda keng qo'llashga erishish lozim bo'ladi.

Kardi Nurhadi o'quvchilarning birgalikda kitob o'qish va uni muhokama qilishining o'qish savodxonligi darajasiga ta'sirini tadqiq qilgan.^[4] Muallif bunday mashg'ulotlar o'quvchilarda ijobiy taassurot qoldirib, ularning o'qib tushunish darajasini oshirishini va keyinchalik ko'proq o'qishga motivatsiya uyg'otishini ko'rsatadi.

Bugun biz e'tibor qaratmoqchi bo'lgan strategiyalar ham yuqoridagi xususiyatlarni qamrab oladi. Juftlikda o'qitish strategiyalari Douglas Fuchs va Lynn S. Fuchs tomonidan tadqiq qilingan. Ushbu strategiyada o'quvchilar juft bo'lib ishlaydi: bir o'quvchi besh daqiqa davomida matnni ovoz chiqarib o'qiydi, bu paytda ikkinchisi xatolarni aniqlaydi va to'g'rilaydi; so'ng sherigiga besh daqiqa davomida "kim, nima, nima uchun, qayerda va qachon" savollarini beradi; keyin o'quvchilar rollarni almashadi va jarayon davom ettiriladi. Bu usul ikkita asosiy bosqichdan iborat: rejalashtirish – o'quvchilarni juftlash, sinf muhitini yaratish va o'quvchilar ishtirokini nazorat qilish kabi tashkiliy masalalar; kontentga moslashtirilgan topshiriqlar – masalan, uzluksiz o'qish va "kim, nima, qayerda, qachon va nima uchun" kabi savollarga javob berish.

Tadqiqotchilar tomonidan uchta boyitilgan va murakkab mashg'ulot keltiriladi: takroriy o'qish, matnning qismlarini xulosalash va oldindan bashorat qilish topshiriqlari. Takroriy o'qish o'qib tushunish malakasini oshirish uchun asosiy andoza sifatida taqdim etiladi. Ushbu nazariya takroriy o'qishning semantik kontekstdagi so'zlarni tanib olishga ta'sirini ko'rsatadi. Batafsil to'xtaladigan bo'lsak, so'zlarni avtomatik faollashtirish jarayoni tufayli

berilgan ma'lumot ongda matnga aloqador fikrlarni rag'batlantiradi va ular ongdagi tarmoq orqali faollashadi. Bu o'z-o'zidan amalga oshuvchi, tez sodir bo'ladigan va hech qanday ortiqcha e'tibor talab qilmaydigan jarayondir. Keyingi bosqichda ongli e'tibor mexanizmi matn kontekstiga asoslanib keyingi so'zlarni taxmin qiladi va miyadagi cheklangan protsessorni matndan kutilayotgan mazmunga qaratadi. Bu jarayon avtomatik ravishda sodir bo'lmaydi, u ongli e'tiborni talab qiladi va matnga aloqasi bo'lmagan axborotlarning miyada faollashishini oldini oladi.

Yaxshi darajadagi o'quvchilarda so'zni tanish juda tez sodir bo'ladi, ular har bir so'zga alohida e'tibor berib o'tirishlari shart bo'lmaydi, bu o'z-o'zidan yuz beradi. Aksincha, o'qib tushunish darajasi past bo'lgan o'quvchilar har bir so'zni anglab olish uchun ko'p energiya va vaqt sarflaganliklari sababli ma'no bog'liqlarini anglab olishga kamroq kuch sarflaydi. Qayta o'qishdan maqsad o'quvchilarning so'zlarni avtomatik faollashtirishiga yordam berish va bu orqali miya imkoniyatlarini yuqori darajadagi tushunish bosqichlariga, matndagi ma'no bog'liqlarini anglashga yo'naltirishdir. Qayta o'qish so'zlarni tez dekodlashga va bu jarayonga kamroq vaqt sarflashga yordam beradi. Yana bir tadqiqot natijalariga ko'ra, matnni qayta o'qish so'zlarni tez o'qishga olib keladi, so'z ma'nolarini anglashdagi xatolarni kamaytiradi va o'qib tushunishni rivojlantiradi. Juft bo'lib ishlash orqali qayta o'qish mashg'uloti olib boriladi. O'quvchi matnni bir daqiqa davomida o'qiydi (bunda o'qituvchi 1 daqiqa vaqt belgilaydi) va ikkinchi o'quvchi ustoz rolda xatolarni qayd qilib boradi. O'qituvchi rolidagi o'quvchi xatolarni aytadi, to'g'rilaydi va keyin har bir to'g'ri javobga 1 ball dan beradi. Shu tartibda o'quvchilar matnni uch bora o'qiydilar.

Ikkinchi topshiriq – matnni qayta hikoyalash orqali undan xulosa chiqarishdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, matnni xulosalash o'quvchilarga qiyinchilik tug'diradi. Matndan xulosa chiqarish o'quvchilardan tushunish jarayonini nazorat qilish, matndagi axborotlarni qisqartirish va ularning orasidan keraklisini tanlay olishni talab qiladi. O'quvchilardagi xulosalash bilan bog'liq qiyinchiliklarni yengillashtirish maqsadida xulosalashni o'rganish mashqlaridan foydalanish mumkin. Yana tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, matnni xulosalay olish, undagi asosiy fikrni ajrata bilish o'qib tushunish darajasini oshirishga yordam beradi. Juft bo'lib o'rganishda o'quvchilarning birinchisi matnni o'qib, xatolar to'g'rilangandan keyin matn nima haqida ekanligi va asosiy o'rinlarini aytish uchun to'xtaydi. O'qituvchi rolidagi ikkinchi o'quvchi kerakli joylarda xatolarni to'g'rilab boradi.

Uchinchi topshiriq, taxmin qilish, matnni xulosalashni kengaytiradi va bashoratlarni tekshirishni talab qiladi. Yuqorida aytilganidek, bu xulosalarni yanada mustahkamlashga yordam beradi. Yosh va tajribasiz o'quvchilar keyingi voqealarni taxmin qilishda qiynalishadi, bu esa yuqori o'qib tushunish darajasiga ega bo'lganlarda tabiiy ravishda yuz beradigan jarayon hisoblanadi. Yosh o'quvchilar yoki o'qib tushunish darajasi yetarli bo'lmaganlar matnda keltirilgan faktlar bilan cheklanib qolishi mumkin. Ushbu jarayon esa yosh va o'qib tushunish darajasi oshishi bilan rivojlanib boradi.

Juft bo'lib ishlash orqali o'quvchilar keyingi sahifada nima bo'lishini taxmin qiladilar va o'qituvchi rolidagi o'quvchi bu borada tuzatishlar kiritishi mumkin bo'ladi.^[1] Bunda o'quvchilarning bir-birini navbat bilan nazorat qilishlari ularning tushunish darajasini oshirishga yordam beradi. Chunki ular sherigini tinglash davomida uning fikrlarini matn bilan taqqoslaydilar va taxminlarining mos kelishini tekshirib boradilar. Bu orqali metakognitiv ko'nikmalar rivojlanadi. O'qituvchi o'quvchilarni guruhlariga ajratishda bitta yaxshi o'zlashtiruvchi o'quvchini pastroq o'zlashtiruvchi o'quvchi bilan birlashtirishi lozim. Bundan tashqari, birinchi navbatda yaxshi o'zlashtiruvchi o'quvchi o'qituvchi rolda bo'lishi kerak. O'qituvchi xatolarni to'g'rilashda o'quvchilarni nazorat qilib borishi, kerakli joyda fikr-mulohazalar bildirishi va yo'nalish berishi lozim. Baholashda esa o'qituvchilik rolini qay darajada bajarganliklari hamda guruhda ishlash ko'nikmalari inobatga olinishi lozim. Ushbu metod orqali o'quvchilar o'rtasida ham raqobatdoshlik (boshqa guruhlar bilan), ham hamkorlik (guruh ichida) shakllanadi. O'qituvchilar darslarda ushbu metodni qo'llashdan oldin ikki-uch marotaba tayyorgarlik darslarini o'tkazishlari kerak. Bunda o'qituvchi namunalar ko'rsatishi, qisqacha qo'llanmalar tayyorlashi va o'quvchilar amaliy mashq qilishlari lozim.

Ushbu metod yordamida o'quvchilar guruh bo'lib hamkorlikda ishlash orqali boshqa guruhlar bilan ballar bo'yicha raqobat qilishadi. Bu esa o'quvchilarning diqqat bilan, samarali va ijobiy muhitda ishlashlarini ta'minlaydi (Douglas Fuchs va Lynn S. Fuchs).

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'quvchilar bir-birlariga savollar berish va o'zaro muhokama qilish orqali o'qishga aniq maqsad qo'yishadi. Shuningdek, matnni birgalikda qayta o'qish va tahlil qilish orqali tushunishni mustahkamlashadi. Bu, ayniqsa, murakkab matnlar bilan ishlashda juda foydalidir. Mazkur strategiya o'quvchilarga o'zaro ta'lim olish imkonini yaratadi, bu esa ularning o'qish va tushunish ko'nikmalarini yanada rivojlantiradi. Guruh bo'lib ishlash strategiyasi yaxshi tizimlashtirilgan bo'lib, o'zaro yordamni yo'lga qo'yadi, har bir o'quvchiga tez javob berish imkoniyatini yaratadi va o'quvchilar o'rtasida birma-bir muloqot tashkil etishga yordam beradi. Shuningdek, bu metod akademik faollik vaqtini oshiradi, o'quvchilarning o'qituvchi rolda bo'lishi ularning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi hamda ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fuchs, D., & Fuchs, L. S. (2006). Increasing Strategic Reading Comprehension with Peer-Assisted Learning Activities. In *Reading Comprehension Strategies* (pp. 175-219).
2. Grabe, W., & Stoller, F. L. (2020). *Teaching and Researching Reading*. Routledge.
3. Иванов, В.Ф. (2013). *Массовая коммуникация*. Киев: Центр свободной прессы.
4. Nurhadi, K. (2017). Developing students' reading comprehension using literature circle. *World Education Journal (WEJ)*, 1(1), September 2017.
5. Asilova, G. (2021). O'zbek tilida o'qib tushunish malakalarini rivojlantirish. Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy paradigmalari, Samarqand.
6. Normuminova, D. (2024). O'quvchilarda o'qib tushunish ko'nikmasini turli test topshiriqlari orqali rivojlantirish. ResearchGate.
7. Tursunova, D. A. (2023). O'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda matn bilan ishlash usullari. *International Scientific-Practical Conference on Innovative Approaches in Modern Science and Education*.
8. O'zbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi Vazirligi. (2020). Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi: Adabiyot o'qitish metodikasi. Toshkent.
9. PISA. (2018). O'qish savodxonligi qamrov doirasi. STesting.
10. Abdurahmonova, M. M. (2023). Nemis tili o'rganuvchilarining tinglab tushunish qobiliyatini rivojlantirish metodlari. Termiz Davlat Universiteti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.